

ЎСМИР ЁШДА ДЕВИАНТ ХУЛҚНИ НАМОЁН БЎЛИШИДА ХАРАКТЕР АКЦЕНТУАЦИЯСИНИНГ РОЛИ

Алимджанова Мадина Алишер қизи

ТДЮУ қошидаги М.Восиқова номидаги академик лицей психологи.

Аннотация. Мақолада ўсмир ёшидаги ўқувчиларда девиант хулқни намоён бўлишида характер акцентуацияси масалалари очиб берилган.

Аннотация: В статье анализируются роль акцентуации характера при девиантном поведении у подростков.

Калит сўзлар: ёш даврлари, ривожланиш, характер, девиант хулқ, мулоқот, ижтимоийлашув.

Ключевые слова: возрастные периоды, развитие, характер, девиантное поведение, общение, социализация.

Ҳозирги даврда ижтимоий турмушнинг турли соҳалари бўйича юз бераётган ўзгаришлар, туб ислохотлар жамиятда янгиланишларни яратишга, фуқаролар фаровонлигини оширишга, ижтимоий тараққиётни жадаллаштиришга йўналтирилган. Мазкур ижтимоий воқеликлар, ҳодисалар рўёбга чиқишининг негизида, жумладан, ўсмирларда характер хусусиятларини шаклланиши муаммоси ҳам ётади. Бугунги кунда Ўзбекистон республикаси инсонларнинг руҳиятини шакллантиришга жиддий таъсир қиладиган улкан ижтимоий иқтисодий ислохотларни амалга оширмақда. Инсонларнинг фаровонлиги аввало, уларнинг ўзига, уларнинг янгича шарт шароитларга ва муносабатларга қанчалик тайёр эканлигига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Шахсда индивидуал психологик хусусиятларнинг шаклланиши, шахснинг ривожланиши илк болалик давридан бошланади. Ўсмирлик даврида характер хусусиятларини шаклланиши эса уни шахс сифатида камол топтиради ва интеллектини юқори босқичга кўтаради. Ҳар қайси инсонда муайян даражада интеллектуал салоҳият мавжуд. Агар шу ички қувватнинг тўлиқ юзага чиқиши учун зарур барча шарт-шароитлар яратилса, тафаккур ҳар хил қотиб қолган эски тушунча ва ақидалардан ҳалос бўлади. Мазкур нуқтаи назардан ҳар бир ўсмирда шахс фазилатларини, характер хусусиятларини шакллантириш жараёнига жиддий эътибор қаратиш орқалигина уларда девиант хулқни шаклланишини олидини олиш ва ижтимоий тараққиётнинг барқарорлигини таъминлаш мумкин.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, шахс аввалом бор оилада шаклланади. Унинг шаклланишига қатор психологик омиллар таъсир кўрсатади. Оиладаги маънавий-психологик иқлим, оиладаги шахсларо муносабатлар, ота-оналарнинг фарзандларига бўлган муносабатлари, оиладаги турли низолар натижасида характернинг салбий хислатлари, шунингдек, характер акцентуацияси ҳам юзага келиши мумкин. Шу сабабли ҳам ўсмирлик даврида характер акцентуацияси шаклланишига оилавий муносабатларнинг, хусусан, ота-оналарнинг фарзандларига бўлган муносабатлари таъсирини ўрганиш долзарб мавзулардан ҳисобланади.

Агар характердаги айрим хусусиятлар ҳаддан зиёд ёрқин намоён бўлса, бу характер акцентуациясидан далолат беради. А.Е.Личко таъбири билан айтганда, акцентуация – нормадан оғишиш варианты бўлиб, бу билан бирга характернинг алоҳида жиҳатларини ҳаддан зиёд кучайиб кетишидир. Демак, характер акцентуацияси баъзи характер хусусиятларининг ўта кўпайиб кетиши ва оқибатда айрим турдаги психоген омиллар таъсирига берилишнинг ортиши ва аксинча, бошқа омиллар таъсирида берилувчанликнинг сусайишидир.

Ўсмирлик даврида характер акцентуацияси хусусиятлари айниқса кучайиб, ташки томондан психопатияни эслатади. Агар ўсмирни қуршаб турган ижтимоий воқеликда акцентуация туфайли пайдо бўлган, А.Е.Личко сўзлари билан айтганда, “қаршилиги энг ожиз бўлган жойга йўналтирилган” психоген омиллар бўлса, ижтимоий мослашувчанликнинг бузилиши ва шахснинг тегишли психопатик типга мувофиқ шаклланиши ва оқибатда девиант хулқ намоён бўлиши кузатилиши мумкин. Ўсмирларнинг характер акцентуацияси типини аниқлаш катта амалий аҳамиятга эга. Аниқланган тип характердаги заиф нуқталарни кўрсатади, бу эса мослашувчанликнинг бузилишига қандай омиллар сабабчи бўлиши мумкинлигини олдиндан кўра билиш имкониятини беради. Буларнинг барчаси психопрофилактика иши учун кенг имкониятлар яратади.

Немис психиатри К.Леонгард фикрича, 20-50% кишиларда баъзи характер хусусиятлари шу даражада кучлики, баъзан бир хил типдаги зиддият ҳиссий портлашларга олиб келиши мумкин.

Характер акцентуацияси - бирор хусусиятнинг бошқалари зарарига кучли ривожланиши ва атрофдагилар билан муносабатларнинг ёмонлашувига олиб келишидир.

Тўғри ташкил этилган таълим-тарбия жараёнида характер акцентуациясини тарбиялаш ва тузатиш мумкин.

Инсон характерининг таркиб топишига ижтимоий муҳит, унинг оиласи ва у аъзо бўлган жамоа катта таъсир кўрсатади. Характернинг таркиб топишида тақлиднинг роли ҳам катта. Болалар ота-онасига, яқин кишиларига ва катталарга ўхшашликка ҳаракат қилади. Болаларда ижобий иродавий ва ахлоқий сифатларни тарбиялаш учун ота-оналар ва тарбиячиларнинг ўзи бундай сифатларга эга бўлишлари керак. Инсон жамоада мулоқот жараёнида бошқалар ва ўзининг характер хусусиятларини билиб боради. Характернинг баъзи хусусиятлари ижобий, баъзилари эса салбий эканлигини ажратиб боради. Бундай шароит кишини ўз характерини ўзи тарбиялаш, уни қайта тарбиялашни йўлга солади.

Характерда кишининг одатлари жамланади. Характер одамлар фаолиятида намоён бўлади, шу билан бирга, у шу фаолиятда шаклланади ҳам. Агар йигит ёки қиз ўзини - ўзи танқид қилишни характерининг хусусияти сифатида тарбиялашга уринаётган бўлса, улар ўзларига танқидий нуқтаи назардан ёндошишлари керак.

Меҳнат ва ўқиш ҳамда кундалик турмуш, оиладаги ҳаёт шароитлари инсоний характерлар мактабидир. Педагоглар, психологлар ва ота-оналар олдида мунтазам равишда масъулиятли вазифа: болалар характерида сезила бошлаган ўзгаришларни ўз вақтида сезиш, уларни девиант хулққа ўтмаслигидан асраш ва бу ўзгаришларни инобатга олган ҳолда хулқ-атвор ва тарбия соҳасида психологик билимларни амалда қўллаш вазифаси туради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Беличева С.А. Этот опасный возраст. М., 2000.
2. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.,2002.
3. Божович Л.И. Изучение детей и подростков. М., 2002.
4. Гипперейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.,2005.
5. Колмжановский А.Е. Роль детско-родительских отношений в нервно психическом здоровье ребенка. М.,2003.
6. Камилова Н.Г. Муаммоли ўсмир: ташхис, тадқиқот методлари. Т.,2004.